

ABU NASR FAROBIY QARASHLARIDA INSON VA FALSAFA MOHIYATI**Davlatov Orziqul Bahodirovich****+998930040979****Mo'minov Nodirbek Botir o'g'li****+998902494943****Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabalari****<https://doi.org/10.5281/zenodo.10403933>**

Annotatsiya: Quyidagi maqolada Farobiyning inson va falsafa masalasiga qanday javob berganini ko'ramiz. Farobiy falsafasining asosiy jihatlari ko'rsatilgan. Farobiy falsafasi va Yunon falsafasi bilan bog'liqligi, inson to'risidagi qarashlari, aql ta'rifi, aql darajalari, ideal jamiyat, ideal jamiyatda inson masalasi yoritib beriladi.

Kalit so'zlar: Sokrat, Aflotun, materiya, ijtimoiy, jamiyat, inson, falsafa, faylasuf.

Davlatimizda Forobiyga oid ko'plab tadqiqotlar olib borilgan va u hali ham davom etmoqda. Tabiiyki, bundan keyin ham davom etadi. Mamlakatimizda olib borilgan bu tadqiqotlarda Forobiyning insoniy tasavvuri yo bir jihatda sodir bo'lgan yoki Forobiyning insonni o'z ichiga olgan asarlariga murojaat qilingan, ammo Forobiyning insoniy tasavvuri bir butun sifatida hisobga olinmagan. Biroq, falsafa boshqa fanlardan birinchi navbatda universal xususiyati bilan ajralib turadigan sohadir. Ikkinchidan, falsafa sub'ekt-ob'ekt munosabatlari bo'lib, sub'ekt tomonini "tafakkur qiluvchi borliq", ya'ni "inson" tashkil qiladi. Uchinchidan, "inson muammosi sofistlar va Sokrat bilan birga falsafada, birinchi islom faylasufi Kindiydan beri islom falsafasida fikr mavzusi bo'lib qolmoqda. Shuning uchun bu maqolada Forobiyning insoniy tasavvurlari haqida so'z boradi. Bizning ishimiz ideal insonga, shuningdek, inson tabiatiga qaratiladi. Islom faylasuflari, jumladan, Forobiy misolida insonni "ruh va aql" kabi tushunchalar bilan ifodalaganlar. Aristotel va Aflotun falsafasi va ta'sirlari islomning "ruh va aql" munozaralarining asosini tashkil etadi. Ikkala faylasuf ham Suqrotning davomchilaridir. "Ikkinchi muallim" va ikkinchi islom faylasufi Forobiy bu ikki faylasufdan olgan ta'sirlari bilan inson tushunchasini o'z falsafasiga kiritadi. Aristotel va Aflotun o'z fikrlarini murosaga keltirishga, murosa asosida yangi tuzum qurishga harakat qiladilar. U Aristotel falsafasini qayta ko'rib chiqadi va uni Platonik shaklga soladi va ruh nazariyasi Forobiy falsafasining asosini tashkil qiladi. Ikkala tushuncha ham tadqiqotda "aql-ruh" shaklida yagona nazariya sifatida berilgan. Forobiy falsafasi "har bir inson tabiatan baxtli bo'lishni xohlaydi" taklifiga asoslanganligi ta'kidlangan. Kalom tafakkurining qalb tushunchasi, ayniqsa, sunniy Moturidiy va Ashariy va biz ularni salafiy deb qabul qilishimiz mumkin bo'lgan Imom Abu Hanifa kabilar birinchi o'ringa keladi. Aristotelning fikricha, mavjudot mavjudligining to'rtta sababi bor. Moddiy, jismoniy, jinoyatchi va yakuniy (maqsadli) sabab. tomondan aqlga, ob'ektga tegishli deb qabul qiladi. Bu qabul tushunchadan ob'ektga, ob'ektdan tushunchaga o'tish, ya'ni har ikki faylasuf (Aristotel va Forobiy) tafakkurida ontologiya qilish imkoniyatidir. Hozirda "Inson nima? Inson qanday mavjudot? U qayerda joylashgan? va shu kabi savollar juda ko'p. Savollar odamlar haqida berilishi mumkin bo'lgan o'nta savoldan faqat uchta. Ongda bu tushunchalar (o'n toifa) o'rtasida ikki xil bog'lanish mavjud. Birinchisi, asosiy (shaxsiy) bog'lanish, ikkinchisi tasodifiy bog'lanishdir. Bu ikki turdagi bog'lanish predmetlarda o'xshashlik (musobih) yoki alohidalik (mubayin) ko'rsatadi. Bu shuni anglatadiki, ob'ektdagi o'xshashlik yoki farqlar muhim (muhim) yoki tasodifiy (baxtsiz) bo'ladi. Bu yerda borliqdagi o'xshashlik va farqlarni, ularning turlarini, chegaralarini, mohiyati yoki tasodifini ko'rsatuvchi ongdagi

kategoriyalar (tushunchalar) “besh universal” deyiladi. Bular nasl, tur, farqlash, tasodif va xususiyat. Besh universallik borliqni belgilashda, boshqacha qilib aytganda, ontologiya qilishda ishlatiladi. Xo’sh, Forobiy insonga qanday ta’rif beradi? Inson nima va u qanday mavjudot? Forobiy ta’riflaridan birida inson «ikki moddadan tashkil topgan birikma (siyoh)dir». Boshqacha aytganda, inson ikki substansiya, birikma tushunchasi ikki moddaga yuklangan. Birikmalar (ob’ektlar) hosil bo’lish va parchalanishga duchor bo’ladi. Demak, inson ikki substansiya sifatida shakllanish va yemirilishga tobe mavjudotdir. Inson yashaydigan soha ikki oddiy komponentdan tashkil topgan birikma bo’lib, ular “modda va shakl”. Boshqacha qilib aytganda, bu Aristotel yuqorida aytib o’tgan ikkita sababdir. Shunday qilib, bu birikma demak, Forobiy tafakkurida inson olamdagi shakllanish va yemirilish qonuniga bo’ysunuvchi qo’shma mavjudotdir. Koinot va insonning tarkibiy qismlaridan biri bo’lgan materiya Empedoklning to’rtta element turidan biridir. Boshqa ta’rifga ko’ra, Inson tirik turlardan biridir. Inson tirik mavjudot sifatida, Forobiy fikricha, mavjud emas va o’likdir. Inson koinotdagi mavjudotlardan biri, tirik tur, inson esa “tafakkur va o’limdir”. Tirik bo’lish nuqtai nazaridan, inson oziq-ovqat ozuqa oladigan ob’ektdir. Inson - bu fikrlash hissi. Ta’limda esa inson maqsad sababi bilan belgilanadi. Inson eng oliy komillikka erishish uchun yaratilgan mavjudot. Hozirgi zamonda aqliy kuchi va qilish qobiliyati nuqtai nazaridan inson o’z ixtiyoridagi ishlar va sabablarni ajratib turuvchi kuch sifatida ta’riflanadi. Bu kuch nima foydali ekanligini tushunmagunicha, ish va sabablarni kuzatadi. Inson to’quvchi yoki kotib bo’lib tug’ilmaydi. Biroq u fe’l va san’atga moyil bo’lib tug’iladi. Aniqrog’i to’siq bo’lmasa, inson o’zi uchun oson bo’lgan ishni qilishga moyil bo’ladi, lekin inson tug’ma ravishda barcha san’atlarga moyil emas. Shuning uchun odamlar aqliy fazilatlarga tayyor bo’lib tug’ilmaydi. Xuddi shunday insonlar ham tug’ma yomon ishlarga moyil bo’lishi mumkin emas. U holda kimlardir san’atga moyil bo’lib, ba’zilari birinchi fazilatga, ba’zilari boshqasiga moyil bo’ladilar.

Forobiy nazarida bu “eng mahjub” payg’ambardir. eng mukammal aql payg’ambarning aqlidir. Forobiyning inson tushunchasida, eng avvalo, kamolotga borish borki, u inson oldiga maqsad qilib belgilagan. Forobiyning kamolotga yo’naltirilgan insoniy tasavvurining asosini uning ilk asarlarida tasavvufiy-diniy tafakkur, keyingi asarlarida esa uni Muallim us-Soniy qiladigan mantiq tushunchasi tashkil etadi. Forobiy tafakkurida inson ikki asosdan iborat bo’lib, ulardan biri materiya, ikkinchisi shakldir. Demak, inson jon va materiyadan tashkil topgan birikmadir. Ruh bu birikmaning prinsipi bo’lib, bu tamoyil superlunar olamiga tegishli. Xulosa qilib aytadigan bo’lsak, Forobiyning insoniy tasavvuri o’z tabiatiga ko’ra moddiy shakl, qilayotgan ishlariga ko’ra esa oliy amaldor tasavvuridir.

Forobiy uchun din, siyosat, axloq, falsafa va ko’plab sohalar o’zaro chambarchas bog’liqdir. Ayniqsa, u mavjud bo’lgan madaniyatning ta’sirini hisobga olsak, uning din va falsafa muammosi bilan shug’ullanmagan bo’lishi mumkin emas. Xususan, Aristotelning falsafiy qarashlarini talqin qilgan va o’rta asr falsafasining asosiy muhokama mavzusi bo’lgan falsafadin munosabatlari bilan shug’ullangan Forobiy o’z falsafasida ko’p jihatdan ana shu munosabatga asoslangan tizimni o’rnatgan va bu masala ustida sinchkovlik bilan ishlagan. Forobiy Aristotelning falsafiy tizimini haqiqatning yagona haqiqiy ifodasi deb hisoblab, ilgari surgan din tushunchasini shu doirada ko’rib chiqadi. Diniy talqinlarni ular an’anada bo’lgan falsafiy asoslar atrofida izohlaydi va belgilaydi. Shuningdek, u din hodisasiga falsafiy izoh berishni maqsad qilgan. Uning pirovard maqsadlaridan biri falsafiy fikrlar

doirasida yagona va yaxlit tizim yaratishdir. Farobiy fikricha, din jamiyatning saodatga erishishi uchun zaruriy asoslardan biridir. Ijtimoiy hodisa bo'lgan din jamiyatni ma'lum bir hayotga yo'naltirish orqali ma'lum maqsadga erishishni maqsad qiladi. Jamiyatda birdamlikni shakllantirish va muayyan his-tuyg'ularni rivojlantirish uchun umumiy din talab etiladi. Masalan, "Xudo" g'oyasini jamiyatga moslashtirish, bilish va qilish kerak bo'lgan ana shu umumiy ishlar ijtimoiy madaniyat doirasida qat'iy qarorlar bilan din orqali amalga oshiriladi. Shuning uchun diniy qonunlarni belgilovchi ma'mur falsafani e'tiborsiz qoldirmasligi kerak. Bu falsafa esa jamiyat manfaati va baxt-saodatini o'ylaydigan tabiatga ega bo'lishi kerak. Farobiy o'z falsafasida hukmdor, faylasuf va payg'ambarni birlashtiradi. Falsafasiz baxt nimaligini tushunib bo'lmaydi, bu qism faylasufning ishi, tasavvursiz, baxt keltiradigan qonunlarni yasab bo'lmaydi, bu payg'ambarning ishi, va nihoyat, bu baxtni jamiyatga hukmdorsiz o'rgatib bo'lmaydi.

Xulosa. Inson va falsafa bir-biriga bog'liqligini Farobiy yaxshi o'rgangan va bizgacha yozib qoldirgan. Falsafasiz inson baxtga erisha olmasligini aniqlagan va ular bir-birini to'ldirib kelishini ham aytgan. Farobiy bergan bu ma'lumotlar juda muhim bo'lgani uchun ham hozirda juda dolzarb hisoblanadi. Shuning uchun Farobiyning ilmiy izlanishlari hozir ham o'z ahamiyatini yo'qotgani yo'q.

References:

1. Abu Nasr Farobiy. "Fozil odamlar shahri", Toshkent "Abdulla Qodiriy nomidagi Xalq merosi", 1993
2. Abu Nasr Farobiy. "Aflotun qonunlari mohiyati haqida", Toshkent "Xalq merosi, 1993.
3. Aydinli, Y.. "Farobiyda Xudo-Inson munosabatlari" Iz nashriyoti. 2014.
4. Xayrullayev M.M. "Farobiy va uning falsafiy risolalari" Toshkent .1963.
5. Xayrullaev M. "Sharq renessansi va Farobiy" , Toshket "Fan va turmush" 1975.
6. Abu Nasr Farobiy. "Fazilat, baxt, saodat va kamolot haqida" , Toshkent, "Yozuvchi" 2001.